

测样咨询

氮高效机制：排 H⁺ 促 N 吸收同化能力

一、意义

探究氮高效材料的氮高效吸收利用机制，是否与该材料的质膜 H⁺-ATPase 活性强，通过向胞外排 H⁺，在质膜表面形成有效的 H⁺ 电化学梯度，提升 NH₄⁺、NO₃⁻ 吸收效率，同时有效地将胞内 NH₄⁺ 同化产生的 H⁺ 及时排出胞外，维持胞内环境 pH 稳态有关。

二、研究案例

• *Nat Commun* 南农朱毅勇：NMT 发现质子泵基因 OSA1 促水稻根排 H⁺ 提高氮吸收

通讯作者：南京农业大学 朱毅勇；日本名古屋大学 木下俊则（Toshinori Kinoshita）

所用 NMT 设备：NMT 植物养分高效机制分析仪

研究使用非损伤微测技术（NMT）检测水稻根部 H⁺ 跨膜转运速率变化，结果发现，在 2 mM NH₄⁺ 处理 12 h 后，3 个 OSA1 过表达株系 H⁺ 外排速率均增加，且明显强于 WT，表明 OSA1 过表达株系通过泵出更多的 H⁺，促进 NH₄⁺ 吸收，同时有效降低根内 H⁺ 浓度，促进 NH₄⁺ 同化。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考